

O‘ZBEKISTON – BUYUK BRITANIYA: DO‘STLIK ALOQALARI VA UCHRASHUVLAR

Nurbayeva Feruza Yodgorbek qizi

Toshkent shahar Yangihayot tumani 292-umumiy o‘rta ta’lim maktabining

Tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buyuk Britaniya va O‘zbekiston hamkorligining tarixiy ildizlari va rivojlanishi, do‘stlik va hamkorlik munosabatlarida o‘zaro aloqalar va uchrashuvlar va ularning ikki davlat uchun ahamiyati haqidagi ma’lumotlar tahliliy fikrlar asosida yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: xalqaro munosabatlar, madaniy aloqalar, madaniy hamkorlik, iqtisodiy aloqalar, diplomatik munosabatlar.

Ta’kidlash joizki, Buyuk Britaniya O‘zbekistonni Markaziy Osiyoda eng barqaror rivojlanayotgan, ulkan iqtisodiy-ijtimoiy salohiyatga ega hamkor davlat sifatida ko‘radi. Keyingi yillarda mamlakatlarimiz o‘rtasida turli sohalar, jumladan, madaniyat, san’at yo‘nalishidagi hamkorlik aloqalari yanada rivojlanayotgani tahsinga sazovor. Bunda ikki mamlakat xalqlari o‘rtasidagi xalq diplomatiyasiga asoslangan aloqalar muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, ikki tomonlama ushbu yo‘nalishdagi hamkorlikni kelgusida ham kengaytirib borish dolzarb vazifa ekanini alohida ta’kidlangan. Qolaversa, shunday tadbirlar ham xalqlarimiz o‘rtasidagi madaniy aloqalarni yanada mustahkamlashga xizmat qilishi shubhasiz.

O'zbekiston bilan hamkorlik bo'yicha umumpartiyaviy parlament guruhi (APPG) va “Conservative Friends of Eurasia” (CFI) hamkorligida tashkil etilgan tadbirlarda parlament ikkala palatasi, hukumat, Buyuk Britaniyaning akademik va jamoatchilik doiralarning 50 ga yaqin vakillari ishtirok etgan. Forumda O'zbekistonda islohotlarning borishi, respublikaning kelgusi yillarga mo'ljallangan rivojlanish strategiyasi hamda tashqi siyosatning ustuvor yo'nalishlari haqida ma'lumot berilgan.

Buyuk Britaniya bilan har tomonlama va konstruktiv aloqalarni yanada kengaytirish yuzasidan fikr almashilgan.

O'z navbatida, Buyuk Britaniya parlamenti a'zolari O'zbekistondagi keng ko'lamlil islohotlarga yuqori baho berib, respublikada demokratik islohotlarning borishini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash, Markaziy Osiyoning barqaror taraqqiyoti va farovonligini ta'minlashda O'zbekistonning asosiy o'rni alohida qayd etilgan. Turli sohalarda, jumladan, parlamentlararo yo'nalish orqali ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish borasida ishga solinmagan salmoqli salohiyat mavjudligi ta'kidlangan. CFI prezidenti lord Piter Lilli O'zbekistonda chuqur va ijobiy o'zgarishlar, siyosiy va iqtisodiy erkinlashtirish jarayoni dadil olib borilayotganini mamnuniyat bilan qayd etgan. O'zbek xalqini mustaqillikning 30 yilligi bilan tabriklab, O'zbekiston davlatchiligi tarixi o'zining chuqur ildizlariga ega ekanini ta'kidlab o'tgan.

1992 yilda ikki davlat o'rtasida diplomatik munosabatlar rasman o'rnatilganiga qaramasdan, aslida ikki xalq o'rtasidagi madaniy aloqalar 600 yildan ortiq davom etmoqda hamda Amir Temur va Angliya qiroli Genrix IV o'rtasidagi yozishmalarga borib taqaladi. APPG raisi endryu Bridgen Buyuk Britaniyaning ishonchli do'sti va istiqbolli savdo hamkori hisoblangan O'zbekiston bilan har tomonlama aloqalarni yanada mustahkamlash muhimligini aytib o'tgan. Lordlar palatasining a'zosi baronessa Alison Satti ikki mamlakat qonunchilik organlari hamkorligiga, xususan, O'zbekistonda parlamentarizm tizimini takomillashtirish sohasidagi hamkorlikka yuqori baho bergan. Shu bilan birga, u o'zaro anglashuv va o'zaro hurmat asosida faol parlamentlararo hamkorlikni davom ettirish, haqiqiy sheriklik munosabatlarini shakllantirish zarurligini ta'kidlagan. Lord Muhammad Shayxning ta'kidlaganidek, turli sohalarda, masalan, investitsiyalarni jalb qilish, yashil energetika, ta'lim, sog'liqni saqlash, moliya va turizm sohasida O'zbekiston-Britaniya hamkorligini rivojlantirish uchun katta salohiyat mavjud. Parlament a'zosi O'zbekistonning buyuk madaniy merosiga ham e'tibor qaratib, uni xalqaro maydonda faol targ'ib qilish muhimligini ta'kidlagan.

YXHT PA faxriy prezidenti lord Piter Bouness O'zbekistonning mazkur tashkilot ishidagi faol ishtirokini olqishlagan. O'zbekistonning saylov sohasidagi ijobiy yutuqlarini qayd etib, EXHT PA vakillari missiyasining bo'lajak Prezident saylovini kuzatish uchun mamlakatga tashrifi haqida xabardor qilgan. Konservativ partiyasidan deputat B.Blekman O'zbekiston Buyuk Britaniya bilan hamkorlik va sheriklik bitimini imzolagan mintaqadagi birinchi mamlakat ekanini va bu har tomonlama hamkorlikni mustahkamlashning mustahkam huquqiy asosini yaratganini ta'kidlagan. Shu bilan birga, ta'lim sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish va inson salohiyatini mustahkamlash muhimligini ta'kidlab o'tgan. Sobiq sport vaziri lord K.Moynixan O'zbekistonning sportni rivojlantirish borasidagi sa'y-harakatlarini yuqori baholagan. Tokioda bo'lib o'tgan Olimpiya va Paralimpiya o'yinlarida o'zbekistonlik sportchilarning ajoyib natijalari buning yaqqol dalili ekanini qayd etgan. Sport bo'yicha parlamentlararo qo'mita raisi o'rinbosari sifatida u O'zbekistonning tegishli idoralari bilan amaliy hamkorlikni yo'lga qo'yishdan manfaatdor ekanini bildirgan.

Xalqaro savdo sobiq vaziri lord Frensis Moud O'zbekistondagi islohotlar savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratayotganini qayd etar ekan, Britaniya biznesi "O'zbekiston bozorida mustahkam o'rin egallash imkoniyatini qo'ldan boy bermasligi zarurligini ta'kidlagan".

Umuman olganda, Buyuk Britaniyaga tashrif ikki tomonlama siyosiy muloqotni mustahkamlash, iqtisodiy hamkorlik, madaniy-gumanitar aloqalarni rivojlantirish, shuningdek, parlamentlararo hamkorlikni kengaytirishga bo'lgan o'zaro qiziqishni namoyish etdi. Bo'lib o'tgan uchrashuvlar mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik asosiy masalalar yuzasidan fikr almashish imkonini ham berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Suleymonova F. Sharq va G'arb. –T.:O'zbekiston, 1997.
2. Каримова Г.И. Политико-экономические реформы в Узбекистане: реалии и перспективы. –Т.:Узбекистон,1995.
3. Internet saytlari: www.ziyonet.uz
www.arxiv.uz www.referat.uz